

Принципы математического описания электро-массообменных процессов

Ильина Светлана Игоревна, кандидат технических наук
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Ключевые слова: электродиализ, уравнение переноса субстанции, критерии подобия, перенос заряда.

Keywords: *electrodialysis, substance transfer equation, similarity of processes, charge transfer.*

В настоящее время в мировых масштабах осуществляется переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии. К таким технологиям относятся мембранные методы разделения и, в частности, электродиализ.

Электродиализное разделение известно более ста лет, однако, до сих пор ограничено в применении. Одной из причин является отсутствие математического описания процесса, что в свою очередь приводит к невозможности планирования и выбора оптимальных режимов проведения процесса.

Необходимо отметить, что были предприняты попытки к разработке математического описания, однако, универсального удобного описания до сих пор нет. Это обусловлено, в основном, тем, что при электродиализном разделении протекают одновременно несколько процессов, а именно: перенос вещества за счет разности потенциалов, перенос вещества за счет разности концентраций, осмос и электроосмос.

Фактически все процессы можно разделить на две категории: в первой – перенос идет за счет разности концентраций; во второй – разности потенциалов. Традиционно для описания процесса пассивного транспорта ионов в поле электрохимического потенциала используют уравнение Нернста-Планка.

Однако в этом уравнении ограниченно описан конвективный перенос, кроме этого, уравнение не учитывает изменения характеристик переноса во времени.

В связи с этим было принято решение использовать другой подход к построению математического описания. Как было отмечено ранее, мы наблюдаем два вида переноса: перенос массы и перенос заряда.

Расчет массообменных процессов проводят на основании уравнения конвективной диффузии. Часто для технологического расчета это уравнение является базовым для определения безразмерных величин – критериев протекания процессов массопередачи. Однако, как мы знаем, на протекание массообмена влияют и гидродинамические характеристики, в связи с чем критериальные уравнения содержат и критерии гидродинамического подобия, полученные в результате подобного преобразования уравнений Навье-Стокса. Логично, что так как электродиализ является массообменным процессом, то, соответственно, возможно составить критериальные уравнения, адекватно описывающие протекание процесса в электродиализном аппарате. Однако для этого необходимо сформировать критерии, характеризующие «электрическую составляющую» про-

цесса. Так, на основании работы [1] можно представить зависимость электрического сопротивления в модуле от безразмерной величины $i/i_{пр}$ (см. рис.1).

Рис. 1. Зависимость электрического сопротивления в модуле от безразмерной величины $i/i_{пр}$.

Эта зависимость косвенно характеризует перенос ионов электролита на разных стадиях поляризации.

Как упоминалось ранее, диффузионные и гидродинамические критерии подобия получались путем преобразования дифференциальных уравнений конвективной диффузии и Навье-Стокса. В свою очередь эти уравнения могут быть получены из основного уравнения переноса субстанции.

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \tau} = - \operatorname{div} \vec{j} + \gamma, \quad (1)$$

где φ – потенциал переноса, а именно, отнесенная к единице объема рассматриваемая субстанция;

τ – время;

j – плотность потока субстанции, складывающаяся из переноса на молекулярном (микро-) уровне и конвективном (макро-) уровне;

γ – удельная объемная плотность притока.

Размерности величин варьируются в зависимости от переносимой субстанции.

Здесь стоит отметить, что уравнение Нернста-Планка также не противоречит уравнению переноса субстанции с учетом, что перенос ионов за счет разности электрических потенциалов будет характеризовать удельную объемную плотность притока (γ) при переносе массы.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что, получив уравнение переноса заряда (т.к. заряд тоже является субстанцией) и преобразовав его, можно сформировать критерии электрического подобия. По аналогии с уравнениями переноса массы, тепла и импульса, используя те же условные обозначения, что и в уравнении (1) запишем:

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial \tau} = - \operatorname{div} \vec{j}_q + \gamma, \quad (2)$$

где ρ_v – плотность заряда;

$$[\rho v] = [\text{Кл}/\text{м}^3], [\gamma] = [\text{Кл}/\text{м}^3 \cdot \text{с}]$$

Проведя аналогию между тепловыми и электрическими процессами и используя анализ размерно-

стей, является возможным преобразовывать уравнение (2) в различные виды с последующим получением критериев электрического подобия.

Литература:

1. Ильина С.И. Процессы обессоливания и концентрирования в однопоточных электродиализаторах: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. М.: 2001г. – 113с.